

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856391>

PECHAK O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI, DORIVOR HUSUSIYATLARI.

Erkinova Malikaxon Yorqinbek qizi

Andijon davlar universiteti Kimyo yo'nalishi I-bosqich talabasi

Annotatsiya : bugungi kunda sintetik dori vositalaridan ko'proq tabiiylikka katta e'tibor qaratilmoqda. Xuddi shu qatori oddiy pechak o'simligining kimyoviy tarkibi boy va dorivor xususiyatga ega. U yuqori nafas yo'llariga ta'sir ko'rsatadi. Oddiy pechak bargidan olingan ekstraktsiya tomoq kasalliklarida, bolalarda yo'talda, astmadagi bemorlarning nafas yo'llarini tozalashda foydalaniladi.

Kalit so'zlar : pechak ,ivy barglari, o'simlik, oddiy pechak, yuqori nafas yo'llari .

Pechak o'simligining kimyoviy tarkibi ,dorivor hususiyatlari. Ayvi oddiy 2 yoki undan ortiq jingalak (lat. Hedéra hélix), - doim yashil tok novdasi, ayvi (Hedera) jinsi turlari Araliaceae oilasi (Araliaceae). jingalak ko'pligi bilan o'simlik so'rg'ichsimon ildizlar bilan birlashtiriladi turli xil narsalarga (daraxtlar, toshlar). Ba'zan o'simlik uzunligi 30 m ga etadi.

Biologik tavsif

Barglari terisimon, tuksiz, yaltiroq, tug'mas kurtaklarida yuraksimon, gulli shoxlarida butun rombsimon tuxumsimon. Gullar sariq-yashil, oddiy soyabonlarda, cho'tka bilan yig'ilgan. Sentyabr-oktyabr oylarida gullaydi. Gul formulasi: *K (5) C5 A5 G [3] (5)

Mevasi rezavor, avval yashil, keyin qora, odamlar uchun yeyilmaydi, lekin urug'larni najas bilan tarqatadigan qushlar uchun oziq-ovqat bo'lib xizmat qiladi. O'simlikning umumiy lotincha nomi yunoncha "oedon" - <<qo'shiqchi, bard" so'zidan kelib chiqqan. Biroq, ba'zi botaniklar o'simlikning nomi kelt tilidagi "hedea" "kordon" so'zidan kelib chiqqan deb hisoblashadi. Muayyan nom "jingalak" degan ma'noni anglatuvchi "helisso" so'zidan kelib chiqqan. Bargli o'rmonlarda, asosan, emanda, kamroq olxada, pasttekislik va tog' etaklarida o'sadi. G'arbiy, Markaziy va Janubiy Evropada, shuningdek, Janubi-G'arbiy Osiyoda tarqalgan. Rossiyada u Kaliningrad viloyatida, Krasnodar o'lkasida, shu jumladan Kavkazning Qora dengiz qirg'og'ida joylashgan. Qrim yarim orolida ham o'sadi.

Ayvi Shvetsiyaning Gotland viloyatining rasmiy gul emblemasi hisoblanadi. Dekorativ bog'dorchilikda vertikal bog'dorchilik uchun ishlatiladi. Uy o'simligi sifatida o'stiriladi.

Ivy - ajoyib asal o'simlik, sentyabr oyida Kavkazda gullaydi, jo'ka va qutulish mumkin bo'lgan kashtan bilan taqqoslanadigan pora beradi. Asal oq, tezda <<o'tiradi" (kristallanadi), yalpiz-mentol ta'mi bilan xushbo'y.

Pechak mevalari yanvar-fevral oylarida pishib, qishda kaptarlar va qo'ziqorinlar uchun asosiy oziq-ovqat bo'lib, odamlar uchun zaharli hisoblanadi.

Ivy ko'katlari qish davomida yovvoyi va mahalliy o'txo'rlar uchun qimmatli yashil oziq-ovqat hisoblanadi. Xalq tabobatida pechak barglari tarkibida saponinlar, hederin, shuningdek, inositol, karotin, chumoli va olma kislotalari, saqich o'z ichiga olgan poyalari ishlatiladi. Barglari shilliq qavatlarining surunkali yallig'lanishi, sil, raxit va boshqa kasalliklar uchun ishlatiladi. Yangi, ular kuyishlar uchun, yiringli yaralarni bog'lash uchun tashqi vosita sifatida ishlatiladi.

Dorivor hususiyatlari Xususan, oddiy pechak barglari ekstraktini o'z ichiga olgan o'simlik preparatlari yo'talni davolash uchun juda mashhur. Biroq, yuqori nafas yo'llarining o'tkir infeksiyalarida pechak preparatlarini qo'llash bo'yicha tadqiqotlarni tizimli ko'rib chiqish ushbu tadqiqotlarda jiddiy uslubiy kamchiliklarni va ularning aksariyatida platsebo nazorati yo'qligini aniqladi. Astma bilan og'rigan bolalarda nafas yo'llarining surunkali obstruksiyasini davolashda pechak barglari ekstraktidan foydalanishni tizimli ko'rib chiqish ham sifatli tadqiqotlarning etishmasligini aniqladi. pechak barglari ekstrakti ekspektoran, mukolitik va spazmolitik ta'sir manbai bo'lgan o'simlik dorivor mahsulot. Ivy nima davolaydi? Ivy barglari og'iz orqali nafas olish tizimi kasalliklari (ekspektoran sifatida), oshqozon-ichak trakti, podagra, raxit, o'pka tuberkulyozi uchun ishlatiladi. Tashqi tomondan, kuyishlar, bosh terisining qo'ziqorin infeksiyalari, furunkuloz, qo'tir uchun, shuningdek, yaralarni davolovchi vosita sifatida.

Xalq tabobatida, dorivor maqsadlarda, gullash davrida yig'ilgan oddiy pechak barglari, asosan, ishlatiladi. Barglarning infuzioni bronxit, jigar va o't yo'llari kasalliklari uchun ishlatiladi. Pechak shoxlaridan tayyorlangan qaynatma ekspektoran sifatida, shuningdek, podagra, revmatizm uchun ishlatiladi.

Adabiyotlar:

1. М.Д.Мошковой(2012) Лекарственные средства
- 2.М.А. Jo'rayeva (2019) Dorivor o'simliklar atlas
- 3.Барабанов Е.И. Ботаника: учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - С. 312. - 448 с.
- 4.Holzinger F., Chenot J. F. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (hedera helix) for acute upper respiratory tract